

**ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА “ҒАЗАБ” КОНЦЕПТИНИ
ИФОДА ҚИЛУВЧИ ВОСИТАЛАР ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.**

Тургунов Дилшодбек Баходирович

Андижон давлат чет тиллари институти,

Инглиз тили ўқитишнинг интеграллашган курси

кафедраси ўқитувчиси.

E-mail: turgunov77@mail.ru

Аннотация: Мақолада турли тилларда эмоционал концептларнинг шаклланиши ва тараққиёти, уларнинг ифода воситалари ва усуллари қиёсий тарзда таҳлил қилинади. Хусусан инглиз ва ўзбек тилларида «ғазаб» концептининг лексик семантик майдони, унинг концептуал қамрови, метафорик жиҳатлари ва турли нутқий ситуацияларда акс эттирилиши тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: эмоционал концепт, семантик-концептуал майдон, когнитив ифода, вербал ва невербал воситалар, соматизимлар.

Аннотация: В статье сравниваются формирование и развитие эмоциональных концептов в разных языках, их средства и способы выражения. В частности, изучается лексико-семантическое поле концепта «гнев» в английском и узбекском языках, его концептуальный объем, метафорические аспекты и его отражение в различных речевых ситуациях.

Ключевые слова: эмоциональный концепт, семантико-понятийное поле, когнитивное выражение, вербальные и невербальные средства, соматические системы.

Abstract: The article outlines comparatively the formation and development of emotional concepts in different languages, their means and methods of expression. In particular, the lexical semantic field of the concept of "anger" in English and Uzbek

languages, its conceptual scope, metaphorical aspects and its reflection in various speech situations are studied.

Key words: emotional concept, semantic-conceptual field, cognitive expression, verbal and non-verbal means, somatic systems.

Бугунги кунда тилшуносликда турли тизимдаги тиллар ўртасидаги қиёсий тадқиқотлар тил ва нутқ, тил ва маданият каби соҳаларини ўзаро қиёслаш асосида амалга ошириш заруратини юзага келтириб, тилшуносликда алоҳида лингвомаданий чоғиштиришдан иборат бўлган алоҳида фан соҳаси пайдо бўлишига олиб келди. Лингвомаданий тушунчалар кўп ҳолларда барча тилларга бирдек хос бўлган универсал категориялар бўлсада, уларнинг ифода воситалари ва когнитив-концептуал майдонида фарқли жиҳатлар кўп кузатилади. Бу биринчи навбатда тилда сўзлашувчиларнинг оламни англашдаги ўзига хос қарашлари мавжудлиги билан изоҳланади. Шунга кўра тилшуносликда «оламнинг манзараси», «оламнинг лисоний манзараси», «оламнинг концептуал манзараси», «концепт» каби тушунчаларнинг моҳиятини очиб бериш зарурати пайдо бўлиб, улар ўртасида боғлиқликларни таҳлил қилиш бугунги кунда тадқиқотчилар диққат марказидаги мавзулардан бирига айланди¹. Ушбу тушунчаларнинг тилшуносликда “концепт” атамаси билан ўзаро бирлаштирилган бўлиб, у тил бирликларининг инсон онгида инъикоси сифатида юзага келади. Бошқача қилиб айтганда, сўз ҳосил бўлишидан олдин инсон онгли равишда ўз тафаккурида шу тил бирлигини қайта тиклайди, лисоний асоссиацияларни яратади, ва шахснинг онгида мавжуд бўлган маълумотларни уйғунлаштиради ва бунинг натижасида уни воқеликка тақдим этади. Ушбу жараённинг амалга ошишида асосий бирлик, шак-шубҳасиз, концепт деб аталмиш ментал жараён ҳисобланади. Ушбу ақлий жараён умумлашмаси концептуал майдон сифатида таҳлил қилиниб, бирор бир тил бирлигининг

¹ Кипенко М.В.Аксиологический аспект *Власть* в современном русском языковом сознании. автореф. дис...канд. филол. наук. Тольятти, 2012. – С.6.

лисоний оламга айланишида катта аҳамият касб этади. Тил бирликларининг бундай вазифалари тилшуносликнинг когнитив тилшунослик соҳасида ўрганилиб, шубҳасиз тил ва тафаккур ўртасидаги ўзаро алоқаларини таҳлил қилади. Бу борада самарали тадқиқотлар олиб борган рус олими В.А.Маслова ўз изланишларида ёритилган «Когнитивная лингвистика» номли асарида соҳанинг икки алоҳида бўлимига, яъни когнитив лингвистиканинг назарий масалалари ва концептосферанинг маданиятга боғлиқ эканлигини эътироф этади. Тадқиқотчининг фикрига кўра когнитивизм - инсоннинг ақли, тафаккури ва ақлий қобилияти жараёнлари ва улар билан боғлиқ бўлган ҳолатларини ўрганади. Бундан хулоса қиладиган бўлсак, когнитив тилшунослик тилдаги тафаккур ва онгнинг ўзаро муносабати энг самарали акс этувчи соҳа сифатида ҳиссиётлар ва уларнинг инсон онгида акс эттирилишини кен қамровли таҳлил этади.

Ҳар бир инсон миллати, ижтимоий мавқеи ва тилидан қатъий назар ҳиссиётларга эга бўлиб, ҳаётий вазиятларда уни намоён қила олади. Шунга қарамай инсонларнинг ўз ҳиссиётларни намоён қилишлари, уларни мулоқот жараёнида актуаллаштирувчи воситалари ва шакллари турли тил вакилларида турлича воқеланиб, уларнинг лингвомаданий табиатга эга эканликларини кўрсатиб беради. Бу эса ҳиссиётлар барча инсонларга бирдек хос бўлган универсал ҳодиса бўлиши билан бир қаторда, уларни ифодалаш ва концептлашувида фарқланиши ўзига хос реалаялар эканини англатади. Бу дифференциал ҳолатлар фақатгина мулоқот жараёнида актуаллашади. Шунга кўра айтиб бериш билан бир хил вазиятда бўлсаларда турли халқ вакиллари ўз миллий лингвомаданий хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўхшаш коммуникатив реакциялар билдирмасликлари табиий бўлади. Бундан келиб чиқадиган бўлсак, ҳиссиётларнинг тил ва мулоқот жараёнида турлича воқеланишининг яққол намоён бўлиши уларнинг културологик феноменларни ўрганишдаги аҳамиятини белгилаб беради. Инглиз миллатига ҳам “жахл”, “ғазаб” ва “норозилик” каби

концептлар барча халқлардаги каби хос бўлсада, миллий тил хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда уларни акс эттириш воситалари умум этироф этилган меъёрлардан фарқланади холос. Миллий қадриятлар асосида шаклланган этикет қоидалари инсонни ўз норозилигини очик намоён этмасликка қаратилган бўлиб, бу ўз навбатида ззига хос миллий характер стереотипининг шаклланишига сабаб бўлган².

Мулоқотнинг миллий услублари бевосита миллий ахлоқ-одоб меъёрига айланган. А.В. Пасловскаянинг ахлоқ категориялари тадқиқига бағишланган монографиясида инглиз миллатига хос бўлган босиқлик(reserve) ва ҳиссиётларни яшириш(understatement) каби характерлар айнан мулоқот услуби асосида шаклланган фазилатлар эканлигини эътироф этилган. Бунга кўра инглиз тилида ҳиссиётларнинг мавжуд эмаслигини эмас, балки уларнинг ифода воситалари бошқа бўлиб, “”аччиқланиш” ва бошқа салбий ҳиссиётлар киноя ва сарказм орқали акс эттирилиши”³ одатий меъёрга айланган. Инглиз менталитетига хос бўлган меъёрлар қаторида “силлиқланган тажовузкорлик”(сублимированная агрессивность) ва унинг натижаси сифатида намоён бўлувчи “ўзини назорат қилиш” феномени ҳам одоб категориясининг миллий хусусияти сифатида эътироф этилади. ⁴ Инглиз халқи миллий табиатига хос бўлган сермулозаматлилик ва ўзгалар учун қайғуриш (consideration for others) хислатлари билан фахрланиб, “жиззакилик ва жаҳлнинг ҳар қандай кўринишда намоён қилишни қоралайдилар” ⁵. Бунинг натижасида бошқа халқлар тушунчасида инглизлар характерлари ўта босиқ, лоқайд, димоғдор ва снобизмга мойил кишилар кўринишида намоён бўлиб, кўп ҳолларда салбий хислатлар сифатида баҳоланади. Бироқ А.Вежбицкаянинг тадқиқотларида инглизларнинг

² Павловская А.В. *Англия и Англичане*. М.: Издательство: МГУ, 2005. - 270 ст.

³ Филимонова, О. Е. Категория эмотивности в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты) Текст. : дис. . д-ра филол. наук: 10.02.04 / О. Е. Филимонова. СПб., 2001.

⁴ Ларина, Т. В. Выражение эмоций в английской и русской коммуникативных культурах Текст. / Т. В. Ларина // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сб. науч. тр. -Волгоград: ЦОП «Центр», 2004.-С. 43.

⁵ Кўрсатилган манба. – С. 96

бу посулат(жихат)ларини мулоқот жараёнида рухий кечинмаларни чеклаш, жисмоний контактга йўл қўймаслик билан белгиланувчи қатъий мулоқот одоби билан узвий боғлиқлигини таъкидлайди⁶.

Тадқиқотчиларнинг фикрича ҳиссиётлар билан боғлиқ тушунчалар ўта мураккаб ва нозик структурага билан бир қаторда кенг концептуал мазмунга эга бўлишга қарамай, қатъий субъектив хусусият касб этадилар. Шу сабабли “ғазаб” ҳиссий концептининг вербал ифодаланишининг тадқиқи, унинг актуаллашиш шакллари ва тил манзарасидаги концептлашувининг ўзига хос хусусиятларини турли тизимдаги тиллар ўртасидаги қиёсий ўрганилиши муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу тадқиқотимизда “ғазаб” тушунчасини ҳиссий концепт сифатида таҳлил қилинганлиги боис ҳиссий концептларнинг қисқа таснифи ва уларнинг тил ва маданият билан ўзаро алоқаси ҳам ўрганиб чиқилган. Ҳиссий тушунчалар инсонлар онгида индивидга хос тарзда дунёнинг эмоционал тасвирини акс эттира олиши билан алоҳида аҳамият касб этиб, “маданиятнинг инсон тафаккуридаги йиғиндиси”ни ифода қилади⁷. Бу ифода бир қанча маданий қатламларнинг тил ва тафаккур ўзаро кесишган нуқтасида воқеланганлиги боис кенг қамровчи концеплар йиғиндисига айланади. Соҳага оид адабиётларда бу алоқаларни изоҳлаш ва таҳлил қилишга қаратилган кўплаб ёндашувлар ёритиб берилган бўлиб, айрим ҳолларда уларнинг натижалари бир-бирига зид тушунчаларни ҳам акс эттириши кузатилади. Шунга кўра ҳар бир тадқиқотчи ўз йўналиши ва тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ҳиссиётларни маданият, ижтимоий ёъинки таълимий жихатларга йўналтирилган тушунча сифатида таснифлайди. Жумладан К.Изард тадқиқотларида ҳиссиётлар соф психологик концептлар сифатида ўрганилган бўлиб, қувонч, қайғу, ажабланиш, ғазаб,

⁶ Вежбицкая, А. Семантические универсалии и описание языков Текст. / А. Вежбицкая.—М.: Яз. Рус. культуры, 1999.- С. 57

⁷ Мягкова, Е. Ю. Эмоционально-чувственный компонент значения слова Текст. / Е.Ю. Мягкова. Курск, 2000.-С. 84.

нафрат, жирканиш, кўркув ва уят каби эмоцияларни асосий ёки универсал ҳиссиётлар сифатида таҳлил қилинган⁸. Бу таснифлашга кўра ҳиссиётларни салбий ва ижобий ҳиссиётларга ажратиш жоиз бўлади. Бироқ кузатишларимиз асосида асосий (базовий) ҳиссиётларнинг дифинициясига кўра “фақатгина туғма ҳиссиётларгина” универсал ёки асосий бўлиб, кейинги шаклланган барча ҳиссиётлар маданий, ижтимоий, инсонпарварлик ёки ахлоқ-одоб қонуниятлари натижасида шаклланган “орттирилган” ҳиссиётларга ажратилади. Ўз навбатида юқорида классификациядаги “уят” этикет категорияларига, “жирканиш” эмоцияси маданий, “нафрат” эса ижтимоий соҳага оид ҳиссиётлар саналиб, аксарият ҳолларда уларни мазмуни, шакли, объекти ёки даражаси турли халқлар, маданият ва миллатларда фарқланиши кузатилади⁹. Бинобарин, тилшуносликда ҳам ҳиссиётлар алоҳида тушунча шаклида ўрганилиб, улар борлиқ (объект)нинг инсон(субъект) томонидан ўзига хос идрок қилинишидан иборат жараён сифатида таҳлил қилинади. Бироқ тилдан фойдаланувчи индивид сифатида инсонлар борлиқдаги барча нарса-ҳодисаларни механик тарзда эмас, балки фақатгина ўзи учун зарурий қисминигина маълум мақсадга йўналтирилган ҳолда акс эттиради. Ваҳоланки, ҳиссиётларнинг вербаллашган кўриниши айнан шу концептни кўрсатувчи номинацияси бўлиб, унинг шаклий кўринишини ифодаси бўлиб хизмат қилади.

Эмоционал концепт лингвомаданият соҳасида қўлланилиб, ўз навбатида айрим шахс ёки социумнинг борлиқдаги тушунчаларни ўз нутқтайи назарига кўра тоифалашга хизмат қилувчи бирлик ҳисобланади. Худди шу фикрларни Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Дж. Лакофф, З.Д. Попова, И.А. Стернин, В.И. Карасик каби олимларнинг тадқиқотларида кўришимиз мумкин¹⁰.

⁸ Изард, К. Психология эмоций Текст. / К. Изард. СПб.: Питер, 1999. -612 с.

⁹ Синтоцкая, Н. А. Реализация категории эмотивности в тексте современной англоязычной драмы Текст. : автореф. дис. . канд. филол. наук: 10.02.04 / Н. А. Синтоцкая. СПб., 2003. - 19 с.

¹⁰ Ларина, Т. В. Выражение эмоций в английской и русской коммуникативных культурах Текст. / Т. В. Ларина // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сб. науч. тр. -Волгоград: ЦОП «Центр», 2004.-С. 62.

Тадқиқотчилар ҳар бир шахс ўзининг шахсий маданий тажрибаси, билим ва кўникмалар заҳирасига эга бўлиб, улар асосида хусусий концептуал тушунчаларини акс эттиради. Бу тушунчалар бевосита сўз ва ибораларнинг лексик семантикаси асосида эмас, балки сўз маъносининг инсон ҳаётий тажрибасининг ўзаро муносабати асосида шаклланади. Бундан хулоса қиладиган бўлсак, сўзлар орқали ифодаланадиган концептлар миқдори лексик бирликнинг семалари ва уларнинг кишилар тажрибасида фойдаланилган миқдорига тенг бўлади¹¹.

Концепт тафаккур махсули, аммо маъно – семантик соҳага боғлиқ тушунчалар бўлганлиги боис, тушунчалар сўз ва бошқа вербализаторларга боғлиқ бўлмайди. Шунга кўра концептлар миллий, ижтимоий, гуруҳий ва индивидуал жиҳатларга эга бўлиб, кишиларнинг ментал олами шу билан бирга маданият ва тарихий воқеаларга боғланади. Концептлар коллектив онгида шакллангани боис айнан шу жойда доимий сақланади.

Тадқиқотимиз объекти бўлган “ғазаб” концепти алоҳида когнитив ҳодиса сифатида тилда турли усулларда жумладан вербал ва новербал шаклда ифода қилиниши мумкин. Айни шу белгилар “ғазаб”нинг алоҳида концепт сифатида тилда мавжудлигини исботлаб туради. Чунончи, тилда кўплаб ҳиссиётга оид тушунчалар бўлсада улар асарият ҳолларда алоҳида концепт сифатида шаклланмаган бўлиб, тушунча доирасида турадилар.

Тадқиқотларимиз давомида алоҳида концепт сифатида шаклланган эмоцияларнинг ифода воситалари одатда турли кўринишларда бўлиши аниқланди. Жумладан тадқиқот объекти бўлган “ғазаб” концепти алоҳида лексик ва синтактик тил воситаларидан ташқари кинематик, соматикб просодик, метафорик, фразеологик ва хатто паремиологик воситалар билан акс эттирилиши мумкин. Бироқ бошқа эмоциялар одатда бундай кенг қамровли ифода

¹¹Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. колл.: В. В. Красных, А. И. Изотов, В. Г. Кульпина. – М.: МАКС Пресс, 2009. – Вып. 37. – 100 с. ISBN 978-5-317-02897-8

воситаларига эга бўлмаслиги кўп кузатилади. Бу ҳолда бундай эмоциялар концептга айланмай, фақатгина тушунча доирасида экаганлигини айтишимиз мумкин. Жумладан “ватан”, “хақиқат”, “ҳалоллик” тушунчалар ва “нафрат”, “садоқат”, “масъулият” каби ҳиссиётлар ифодаланиши фақатгина вербал шаклда ва лексик воситалар орқалигина амалга оширилишини ҳисобга олсак, улар тушунча доирасидан ташқарига чиқмаслигини ва ўз навбатида алоҳида концепт сифатида қабул қилиб бўлмаслигини кўрамиз.

Таҳлил қилинаётган “ғазаб” ҳиссий концепти юқорида тилга олинган барча шаклдаги ифода воситалари эга эканлиги боис алоҳида “эмоционал концепт” сифатида таҳлил қилинади. Аммо концептлар миллий маданият талабларидан келиб чиқиб, турли тилларда турлича лисоний манзаралар таъсирида тилган олинган воситаларда фарқ қилишлари мумкин. Шартли равишда уларни икки шакли: вербал ва новербал кўринишлари борлигини айтиб ютиш лозим. “Ғазаб” концептининг вербал ифодалари ҳам етарлича кенг қамровли бўлиб, одатда лексик, фразеологик, мтеафорик ва ҳатто паремиологик воситалардан ҳам иборат бўлиши барча тиллар учун универсал ҳодиса ҳисобланади. Қолаверса “ғазаб” концептининг новербал шаклда акс эттирилишида ҳам шу каби инглиз, ўзбек ва бошқа тилларга ҳам тааллуқли универсалия саналади. “Ғазаб” концептининг новербал шаклда ифодаланишида: кинематик, соматик ва просодик каби воситалар кенг қўлланилиб, инглиз ва ўзбек тиллари учун бирдек хосдир.

Қуйида инглиз ва ўз тилларидаги “ғазаб” концептини ифодаловчи новербал воситаларнинг қиёсий таҳлилини кўриб чиқамиз. Зеро тушунчанинг концепт сифатида шаклланишида айнан новербал хусусиятлар устивор саналади¹². Улар барча тилларга хос универсал жиҳат ҳисоблансада, тилда сўзлашувчи халқнинг тарихи, маданияти ва яшаш тарзидан келиб чиққан ҳолда турлича акс эттирилиши кузатилади. Вербал воситалар қаторида айниқса тана аъзолари

¹² Гридин, В. Н. Семантика эмоционально-экспрессивных средств в языке Текст. / В. Н. Гридин // Психологические проблемы семантики. М., 1983.-С. 109-228.

ҳаракати ёки бошқача қилиб айтганда **кинематик бирликлар** алоҳида муҳим эгаллаб, барча тиллар учун, жумладан инглиз ва ўзбек тиллари учун бирдек хос хусусиядир. Ўзбек тилидаги “ғазаб” концептини ифода қилишда “мушт, кўл, кўз, қовоқ” каби тана аъзолари билан боғлиқ ҳаракатлар кўп ишлатилади. Жумладан шу концептни акс эттирувчи “столни муштламоқ” бирикмаси инглиз тилида мос равишда айнан шу таркиб ва семантикадаги “to slam the table” орқали ифодаланади ва нутқда кенг қўлланилади. Children **banged on the desks** and shouted. Болалар парталарни муштлаб тўполон кўтаришди. Худди шундай алломорф жиҳатни “ғазаб” концептини акс эттирувчи бошқа бир бирикма “эшикни қарсиллатмоқ/ёпмоқ” мисолида ҳам кўришимиз мумкин. Инглиз тилида бу бирлик семантикаси “to slam the door” бирикмаси ёрдамида акс эттирилади. Кўриниб турибди-ки инглиз ва ўзбек тилларида кинематик восита ҳам, иш-ҳаракат ҳам айнан ўхшашдир. Бу қуйидаги контекстда ҳам яққол кўринади. I heard the door slam behind him – У чиқиб кетгач, эшикнинг қарсиллаб ёпилгани эшитилди. Бундай ўхшашликлар турли тилларда “ғазаб” концептининг шаклланиши ва реализациясида бир хил жараёнлар мавжудлигини исботлайди. Бироқ айрим ҳолларда кинематик воситалар мазмунида акс эттирилган “ғазаб” концепти воситанинг структурал-семантик жиҳатларида фарқланишини кузатамиз. Масалан инглиз тилидаги “ғазаб” концептини ифодаловчи “beat the living daylights out of someone (кимнидир ҳушидан кетгунча калтакламоқ)” ва “the gloves are off (қўлқопларини ечмоқ)” кинемалари ўзбек тилида мавжуд эмас, ёинки структурал компонентларига қўра тамоман фарқли бўладилар. Ўз навбатида инглиз тилидаги “beat the living daylights out of someone” кинемаси ўзбек тилида айнан шу семани англатувчи “жонини суғуриб олмоқ, пўстагини қоқмоқ, ковушини тўғрилаб қўймоқ” сингари фразеологизмлар орқали акс эттирилиши мумкин. Бироқ бунда тиллардаги бирликларнинг лингвокултурологик ва ижтимоий хусусиятлари ифодаланиши фарқли бўлиб қолади. "The two candidates are out of their seats. **The gloves are off!**"- Иккала

номзод ҳам ўринларидан туриб кетдилар, кейин **мусохаба бошланди(бир-бирларини пўстагини қоқа бошладилар)**. Жумладан ўзбек лингвомаданиятидаги “ковуш, пўстак” ва инглиз тилидаги “қўлқоп”нинг “дуэлга чақиришдаги белги” эканлиги каби маънолар билан боғлиқ тушунчалар бошқа тилларда учрамайди¹³.

Эмоционал концептларнинг новербал ифода воситалари каторида соматик бирликлар ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Бунда ҳиссий концептлар инсон тана аъзолари воситасида акс эттирилиб, кўп ҳолларда тилдаги лингвомаданий жиҳатларга боғлиқ бўлади. Ўз навбатида турли тиллардаги “ғазаб” концептини ифодаловчи соматик бирликлар ҳам бир-бириаридан фарвланадилар. Жумладан ўзбек тилида “ғазаб” концепти аксарият “қовоқ, кўз, лаб” каби тана аъзолари билан ифодаланади. Шу сабабли тадқотларимиз давомида ўзбек тилида “ғазаб” концептини ифодаловчи “қовоғини уймоқ, қовоқ солмоқ, ўқраймоқ, гезармоқ, кўзлари ола-кула бўлмоқ” каби соматик компонентли 11 та соматик бирликлар аниқланди. Бироқ инглиз тилида бу тана аъзолари “ғазаб” концепти билан боғлиқ бирликлар ҳосил қилмаслиги кузатилди. Мавжуд кўз семаси билан боғлиқ “to glare-(таажжубдан) /to gawk/to goggle/to gawp (at)” компонентли соматик бирликлар семантикасида “ғазаб” эмас, балки “таажжуб, ҳайратланиш” концептлари англашилади. Шунга қарамай “ғазаб” концептини акс эттирувчи айрим соматик бирликларда инглиз ва ўзбек тиллари ўртасида ўзаро ўхшаш жиҳатлар ҳам кузатилади. Масалан “мушт” соматизми асосида шаклланган “мушт кўрсатмоқ/ўқталмоқ, кўтармоқ” каби соматизмлар инглиз тилида ҳам мос равишда “tight/to clench one's fist, to raise / to shake one's fist” каби бирликлар мисолида “fist” таркибли бирликлардан ҳосил қилинади. Соматизмлар айрим ҳолларда хатто фразеологизмлар таркибига ҳам киритилган бўлиб, ўз семантик ифодаларини ҳам сақлаб қолганлиги билан фарқ қиладилар. Масалан инглиз

¹³ JALILOV, B. (2021). “ПРЕЦЕДЕНТ” ТЕРМИНИ ВА УНИНГ ТУРЛИ ЛУФАТЛАРДАГИ ИЗОҲИ. Foreign Languages in Uzbekistan, 30–40. Internet Archive. <https://doi.org/10.36078/1624432160>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

тилидаги "to rub one's eyes with one's fists" бирикмаси ўзбек тилидаги "бурнини (ерга) ишқаб кўймоқ/ кулоқ-чаккасига (мушт)туширмоқ" бирлиги билан айнан ўхшаш бўлишига қарамай уларнинг таркибидаги тана соматизмлар инглиз тилида "eyes(кўз)" бироқ ўзбек тилида эса "бурни/кулоқ-чакка" билан ифодаланиши шубҳасиз лингвомаданий жиҳатларга боғлиқдир.

Айрим ҳолларда "fist" компоненти худди шу семантикада метафорик тарзда ифодаланган бошқа лексемалар билан алмашилиши мумкин. Масалан, инглиз тилидаги "a bunch of fives" бирлиги худди шу усулда ҳосил қилинган бўлиб, ўзбек тилида "мушт" соматик компоненти орқали ифодаланади. How would you like **a bunch of fives** right in the kisser? — Жағингга бир **туширайми**? He ended up with **a bunch of fives** in the gut — Ҳаммаси унинг қорнига **тушган мушт** билан якун топди.

"Ғазаб" концептини англатувчи соматизмлар орасида ранг-тус билан боғлиқ айрим бирликлар ҳам мавжуд бўлиб, уларнинг структурал-семантик жиҳатларида ҳам лингвокултурологик фраклар сабабли изоморф хусусиятлар намоён бўлади. Ваҳоланки, ранг-тус билан боғлиқ концептлар танадаги ўзгаришларнинг сифатий ўзгаришларини баҳолашда ўзига хос миллий менталитетни акс эттирадилар. Бинобарин ўзбек тилида юз ранги билан боғлиқ "кўкариб кетмоқ/қизариб кетмоқ" каби бирликлар бевосита "ғазаб" концепти билан асоссоацияга эга бўлсада улар инглиз маданиятида ҳам мавжуд бўлсада тамоман бошқа концептларни англатади. "Ғазаб" концепти инглиз тилида "қизил" ранг билан ифодаланиб, аксарит ҳолларда "олов, иссиқлик" тушунчаларидан шаклланганлиги кўринади. Ваҳоланки инглиз тилида "ғазаб" аксарият ҳолларда "олов, қайноқ" концептлари билан боғланади¹⁴. Шу сабабли инглиз тилидаги "blue in the face" соматизми структурал жиҳатдан ўзбек тилидаги "(ғазабдан)кўкариб кетмоқ" бирлигига тўлиқ мос келсада,

¹⁴ Kurbonova, M. . (2023). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IKKI SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY TAHLILI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2 Part 4), 195–198. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10745>

семантикасига кўра “ғазаб” концептига боғланмай, тамоман бошқа маъно “томоғи йиртилгунча/жағи толгунча”ни акс эттиради. You may talk till you're blue in the face, he'll not change his mind — Унга жағинг толгунча насиҳат қилишинг мумкин, аммо у бари-бир ўз билганидан қолмайди.

Кўп ҳолларда “ғазаб” концептини ифодалаш учун просодик шаклидаги новербал қоситалар ҳам кенг қўлланилади. Бундай воситалар аксарият нутқ жараёнидаги воқеаланувчи интонация, товуш баландлиги, урғу каби турли ҳодисалардан ташкил топади. Бу турдаги воситалар оғзаки нутқда реализация орқали акс эттирилса, ёзма матнларда кинематик тасвирлар орқали кўрсатилади. Жумладан ўзбек тилидаги “овозини кўтармоқ/баландлатмоқ, бақирмоқ, ўшқирмоқ” каби просодик ҳоисалар айнан “ғазаб” концептининг воқелантирувчилари ҳисобланади. Бу воситалар аксарият ҳолларда универсал характер намоён қиладилар. Мас равишда инглиз тилида улар “shout, cry(at), yell” каби лексемалар билан ифода қилинади. Бироқ айрим ҳолларда бир тилдаги “ғазаб” концептини англатувчи просодик бирликлар бошқа тилда айнан такрорланмаслиги кузатилади. Масалан, ўзбек тилидаги “жаҳлдан дудуқланмоқ” тушунчаси инглиз тилида “to stammer” ва “to stutter” каби лексемалар билан акс эттирилиб, уларнинг семантикасида “ғазаб” оттенкаси умуман сезилмайди.

Кўп ҳолларда тиллардаги “ғазаб” концепти экспрессивликни ошириш мақсадида турли услубий воситалар ва мажозий ифодалар орқали акс эттирилади. Бундай ифодалар қаторида метафорик ифодалар алоҳида ўрин эгаллайди. Нутқ жараёнида концептларнинг айниқса эмоционал концептларнинг ифодаланиши тилнинг лингвокултурологик жиҳатларига боғлиқ бўлиб, тиллараро дифференцияга эга бўлишлари кузатилади. Масалан инглиз тилидаги “badger to death, fuming like a fire” каби метафорик бирликлар мазмунидаги “ғазаб” концепти экспрессив маъноси ўзбек тилидаги сўзма-сўз таржималарида тамоман акс этмаслиги мумкин. Бироқ улар мазмунидаги “ғазаб” бошқа метафорик бирликлар “ғашига тегмоқ” ва “лов етиб ёниб кетмоқ” кабилар орқали

ифодаланади. Баъзи ҳолларда “ғазаб”нинг метфорик ифодалари инглиз ва ўзбек тилларида ўзаро мос келишлари кузатилади. Бу айниқса “олов, портлаш” каби лексемалар билан ифодаланган метафорда кузатилади. Масалан ўзбек тилидаги “оғзидан олов пуркумоқ, портлаб кетмоқ, тутуни чиқиб кетмоқ” каби бирликларда кўрамиз. Удар инглиз тилидаги ҳам мос равишда худди шундай тушунчалар “fire, stream, hot” каби лексемалар ёрадамида қўлланилади. Масалан “hot under collar, explode” каби метафорик бирликлар айнан юқорида кўрсатилган културемалар асосида янги коллокатив семантика ҳосил қилганлар. Баъзи ҳолларда икки тилдаги метафорик семантика ўзаро мос келиши кузатилади. Масалан ўзбек тилидаги “итдай тишламоқ/таламоқ”, “оғзидан олов пуркамоқ” културемаси структурал-семантик хусусиятларига кўра инглиз тилидаги “to bite smb.'s head off” билан айнан алломорф ҳолатларни намоён қилади.

Ҳар бир концепт ўз ифода кўламида кенгайиб, алоҳида тил ҳодисаси сифатида фразеологияда ҳам ўз аксини топиши лозим бўлади. “Ғазаб” концепти ҳам алоҳида концепт бўлиб, ўз ифода воситалар қаторида фразеологик бирликларни ҳам акс эттиради. “Ғазаб” концептининг турли 3 тилларда фразеологик ифодалари структурал-семантик жиҳатлари ва лингвокултурологик хусусиятларига кўра бир-бирларидан фарқ қилсада, концептни образли тасвирлаш ва концептуал ифодасига кўра алломорф хусусиятларни намоён қилади. Жумладан ўзбек тилидаги “жаҳлини чиқармоқ, захрини сочмоқ, ақлини йўқотмоқ” каби бирликлар фразеологияга оид бўлиб, контекстларда аслий эмас, мажозий ифодалилик асосида қўлланилади. Бу жиҳат инглиз тилидаги ҳам айнан бир хил бўлиб, фақат статистик ёки миқдорий жиҳатдан фарқланадилар. Ўзбек тилидаги луғатларда “ғазаб” концептига тегишли 17 та фразеологик бирлик аниқлаган бўлсак, инглиз тилида бу миқдор 40 дан ортиқ эканлигини кузатдик. Бу борада инглиз тилидаги боғлама феъллар ёрадамида ҳосил қилинган бирликлар асосий рол ўйнашини аниқладик. Масалан инглиз тилидаги “get, go, to be, grow” каби феъллар бу борада ниҳоятда самарали эканлиги кузатилди.

Инглиз тилидаги “go” компонентли бирикмалар кенг тарқалган бўлиб, “goes ballistic, go off the deep end, go postal, go spare, go through the roof” сингари бирикмалар барчасининг семантикасида “ғазаб” концепти ўз аксини топади.

What's she **going off the deep end** for now?- Қизни нимадан **жаҳли чиқаяпти?** "My parents will **go postal** when they see the state of the house!" – уйнинг аҳволини кўриб ота-онамнинг **фигони фалакка чиқиб кетди.**

When Angela found out that her husband had spent the weekend with her best friend in a Brighton hotel she **went off the deep end** — Анжела ўз эрининг дам олиш кунларини энг яқин дугонаси билан Брайтонда ўтказганини билгач, **жаҳлдан кутуриб кетди ва меҳмонхонада қаттиқ тўполон кўтарди.**

"Lea's dad would **go spare** if he knew how much she spent in London!" He'll go spare if he knows — Лиднинг отаси қизининг Лондонда қанча пул сарфлагани билса, **нақд ақлдан озади.**

Таҳлилардан кўришиб турибди-ки, “ғазаб” концепти алоҳида концепт сифатида универсал концепт бўлиб, ҳам вербал, ҳам новербал шаклда турли сатҳлардаги ифода воситаларига эгадир. Унинг вербал ифодаланиши фақат лексик воситалар билан амалга оширилиб, барча тилларда деярли алломорф ҳисобланади ва “ғазаб” концептини лексик семаларидан иборат бўлади. Бироқ новербал ифодалари тиллардаги лингвомаданий, лингвокогнитив хусусиятларидан келиб чиқиб тиллар ўртасида фракланиши кузатилади. Бу айниқса соматизмлар ва фразеологик бирликлар мисолида яққол сезилади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Clark H.H., Psychology and language Text. / H.H. Clark, E.F. Clark. - New York, 1977. -443 p.
2. JALILOV B. (2021). “ПРЕЦЕДЕНТ” ТЕРМИНИ ВА УНИНГ ТУРЛИ ЛУҒАТЛАРДАГИ ИЗОҲИ. Foreign Languages in Uzbekistan, 30–40. Internet Archive. <https://doi.org/10.36078/1624432160>

3. Kurbonova M. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IKKI SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QIYOSIY Tahlili. Евразийский журнал академических исследований, 3(2 Part 4), 195–198. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10745>
4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков Текст. / А. Вежбицкая.—М.: Яз. Рус. культуры, 1999. 776 с.
5. Гридин В. Н. Семантика эмоционально-экспрессивных средств в языке Текст. / В. Н. Гридин // Психологические проблемы семантики. М., 1983.- С. 109-228.
6. Изард К. Психология эмоций Текст. / К. Изард. СПб.: Питер, 1999. - 612 с.
7. Кипенко М.В.Аксиологический аспект Власть в современном русском языковом сознании.автореф. дис...канд. филол. наук.Тольятти, 2012. – С.6.
8. Красных В. В., Изотов А. И., Кульпина В. Г. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. колл.: В. В. Красных, А. И. Изотов, В. Г. Кульпина. – М.: МАКС Пресс, 2009. – Вып. 37. – 100 с. ISBN 978-5-317-02897-8
9. Ларина Т. В. Выражение эмоций в английской и русской коммуникативных культурах Текст. / Т. В. Ларина // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминанты в речевой деятельности: сб. науч. тр. -Волгоград: ЦОП «Центр», 2004 248 с.
10. Мягкова Е. Ю. Эмоционально-чувственный компонент значения слова Текст. / Е.Ю. Мягкова. Курск, 2000.-254 с.
11. Павловская А.В. Англия и Англичане. М.: Издательство: МГУ, 2005. - 270 ст.
12. Синтоцкая Н. А. Реализация категории эмотивности в тексте современной англоязычной драмы Текст. : автореф. дис. . канд. филол. наук: 10.02.04 / Н. А. Синтоцкая. СПб., 2003. - 19 с.

13. Филимонова О. Е. Категория эмотивности в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты) Текст. : дис. . д-ра филол. наук: 10.02.04 / О. Е. Филимонова. СПб., 2001.

14. Шаховский В. И. Эмоция как межкультурный референт Текст. // Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций. - М. : Гнозис, 2008. - 416 с.